

VALENȚELE SEMANTICE ALE UNOR EXPRESII DIPLOMATICE CELEBRE

The semantic valences of some famous diplomatic phrases

Stella TĂRÎȚĂ

Doctorandă Școala Doctorală Științe Umaniste, USM

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4742-9010>

Email: taritastella@gmail.com

Summary. There are notorious names of great writers who are found in the pages of history being represented by their prolific masterpieces, as well there are personalities who perpetuate their existence in the collective conscience for the creation of a single expression full of ingenuity and wit. Famous expressions, functional phrasemes along with collocations and phrases hold a crucial position in the architecture of any language; both in the standard register of the literary and the ordinary aspects. These mostly stable linguistic constructions, have been eternalized over time, accumulating the intensity of universal contemplation as well as national characteristics, which, due to the often authentic and heterogeneous linguistic combinations, are capable of a plasticized idea imposing on communication a dose of notoriety. In the general language and languages for specific purposes, renowned expressions are used, but whose etymology and often meanings are difficult to identify, so we shall tackle the particularities and distinctions of a vast range of phrases and specific linguistic formulae. This article will explore several famous expressions, that belong to the specialized language, namely diplomatic language - our field of study, but which also slip into the general language. We will make a journey through the semantic valences of some well-known and lesser-known phrases; therefore, we aim to elucidate the meaning and the origin of the expressions, nevertheless the history or the legend that stands behind them.

Keywords: semantic valences, linguistic formulae, diplomatic phrases, Latin sayings.

Introducere. În ultimele două secole, expresia diplomatică a evoluat considerabil, datorită metamorfozelor din peisajul geopolitic al lumii, noilor configurări politice și revoluțiilor tehnice care au modificat semnificativ sistemele de transport și de comunicații. Relațiile diplomatice au evoluat de la negocieri secrete și de budoar la o diplomație publică, digitală, prin conferință, iar misiunile diplomaților au devenit din ce în ce mai complexe, majore și indispensabile. Într-o perioadă de comunicații instantanee, diplomații sunt principalii reprezentanți ai națiunilor lor din străinătate, desfășurând misiunea expertizei și subtilității în implementarea relațiilor oficiale dintre statele independente.

Limbajul diplomatic în esența sa reflectă tact, prudență, exactitate semantică, coerență, mai mult decât atât, presupune folosirea unor expresii pentru a atenua declarațiile pripite, judecățile negative și tendențioase ceea ce necesită forme variate ale ingeniozității, disimulare și chiar cosmetizare în arta negocierii.

Astfel, după cum remarcă Berg I. – în adnotarea *Dicționarului de cuvinte, expresii, citate celebre* „în orice limbă, expresiile îndeplinesc o dublă funcție. Pe de o parte, fac posibilă comunicarea laconică, simplificată convențional, a unor gânduri, simțăminte și atitudini complexe. Pe de altă parte, expresiile evocă spontan o amplă experiență de viață și gândire, proprie epocii în care s-au ivit”.¹

¹ I. Berg, *Dicționar de cuvinte, expresii, citate celebre*. București: Editura Vestala, 2003, p. 366.

Drept urmare, o expresie celebră poate desemna istoria unei epoci, este capabilă de a dezinforma, de a reprezenta manifestarea frustrării sau contrariul; poate formula o pledoarie fascinantă care aspiră către dreptate, adevăr și pace. Ideea unei expresii încorporate într-un discurs permite constituirea esenței unei națiuni, care ar putea renaște din propria cenușă.

Revenind la afirmațiile lui Berg – „întâlnim o expresie și nu-i cunoaștem actul de naștere. Sau nu ni-l amintim. Eforturile mintale sunt uneori înșelătoare, alteori zadarnice...”² În această ordine de idei, sintagmele celebre nu au cedat fragilității timpului, ba dimpotrivă îl sfidează, fiind atât de frecvente în limbajul general, încât au fost însușite de vorbitori fără a le cunoaște, uneori, semnificația.

Dictoane latine. Vom face în continuare o incursiune în latina clasică, unde iau naștere dictoanele latine, care sunt expresii formulate de personalități celebre, expresii devenite în anumite cazuri proverbe, aforisme, maxime, zicători; expresii concise care exprimă o povăț sau un gând înțelept.³ Aceste expresii latine recrează și mențin tradiția clasică, pe care o înserează în reflexele înviorării modelelor de sugerare și persuasiune prin sintagme ce scot în evidență contemporaneitatea. Fără umbră de dubiu, unele expresii de prestigiu sunt arhicunoscute: de la dictonul horatian *carpe diem* – trăiește clipa, devenit o expresie clișeizată, care a cunoscut o evoluție galopantă fiind un îndemn de a nu amâna bucuriile zilei de azi pe mâine, la termenul machiavelist, *divide et impera* – împarte și stăpânește, care desemnează o maximă romană și un principiu de guvernare cu tendințe actuale, cu toate că formula datează încă de pe timpurile regalității macedonene (359 î.Hr.), principiu aplicat de multe regimuri șoviniste cu scopul de a îngenunchea popoare sau a înrobi propria națiune. *Ipsa facto*, un termen latin, înseamnă „prin însuși acest fapt” și se folosește frecvent atât în scris, cât și în vorbire, cu sensul propriu – „chiar prin aceasta” sau „în virtutea faptului însuși”. Formula diplomatică *de facto* derivă din această expresie celebră și desemnează recunoașterea unui fapt politic. O altă expresie din limba latină – *grosso modo*, înseamnă „în linii mari” și se spune astfel, de exemplu, despre o lucrare incompletă sau despre o problemă înfățișată în linii generale și nu amănunțit.

Una dintre cele mai renumite sintagme din comunitatea academică este - *honoris causa*, care în traducere desemnează însușirea de a fi vrednic de stimă. În pofida faptului că această expresie aparține culturii și limbii latine, ea nu este atât de veche, ci se întrebuintează doar de câteva secole. S-a înrădăcinat îndeosebi prin tradiția universităților de a acorda titlul de *doctor honoris causa* unor personalități de valoare și cu merite excepționale în știință, artă și cultură.

Livrescul poeziei și retoricii împrumutat din cultura și filosofia antică dă naștere la o varietate mare de sintagme în care apar nume proprii, referințe cu semnificații istorice, filosofice, sociale și religioase, aparent însușind principiile generalității, dar de mai mică accesibilitate fiind utilizate cu predilecție în limbajele de specialitate. În această ordine de idei revenim la valențele semantice și istoriile ce stau la baza expresiilor celebre, îndeosebi vom evidenția caracteristicile și cuvintele care marchează perioadele respective. Așadar Rubiconul (lat.: Rubico „roșu”) este un râu de mică adâncime care separă Galia de Italia, iar traversarea lui propriu-zisă nu presupune nicio dificultate, însă acceptarea acestui fapt era iminentă, fiind semnul interdicției constituționale, ceea ce însemna nesupunere și răzvrătire. Prin manevre diplomatice abile, Caesar lăsase impresia că inițiativa declanșării războiului civil nu-i aparține, însă traversează Rubiconul rostind cuvintele care au devenit celebre: *Alea iacta est – Zarurile au fost aruncate*. Astfel, *trecerea Rubiconului* definește momentul

² Ibidem, p. 366.

³ Florin Marcu, *Marile dicționar de neologisme*. București: Editura Saeculum, 2000, p. 958.

de răscruce al unui plan, clipa de decizie cu consecințe ireparabile.⁴ Un alt dicton latin ilustrează o istorie din orașul Frigia pe acropola căreia se afla carul cu nodul buclucaș cu care intrase în capitală plugarul Gordius, devenit rege. Un oracol a prezis că acela care va desface acel nod multiplicat va cuceri Asia și nu este de mirare că au existat foarte mulți care au încercat, ofilindu-și speranțele tainice. Ajuns în Frigia, în campania din 334–333 î.Hr., Alexandru Macedon a vrut să încununeze triumful său militar, dar nereușind „Într-adevăr, noianul de noduri era atât de încurcat, încât nimeni nu își putea da seama nici cu mintea, nici cu simțul văzului de unde încep și unde se sfârșesc ori se ascund legăturile nodului.” [Quintus Curtius Rufus], a scos paloșul și a tăiat nodul spunând pentru eternitate cuvintele care vor rămâne expresie a voinței și a forței, aflate în moment de dificultate: „Dacă nu voi cuceri lumea cu mâna, o voi cuceri cu sabia!”. Așadar, *nodul lui Gordius – nodul gordian* este un simbol tranșant și plastic pentru dezlegarea nu a nodului, ci a modului de a ieși dintr-o situație dificilă și încâlcită, gășind soluții curajoase și rapide.⁵

Expresia *idele lui Marte* a rămas în istorie ca dată de referință (15 martie) pentru evenimentul din anul 44 î.Hr. – asasinarea lui Caius Iulius Caesar, mai mult decât atât, marchează un punct de cotitură în istoria romană, fiind unul dintre evenimentele care au marcat tranziția de la republică la imperiu.⁶ Nemulțumirile generale ale senatorilor care acuzau modul autoritar de conducere, neglijarea Senatului, abuzurile, acumularea de averi și măsurile aspre impuse de autorități au favorizat urzirea mai multor comploturi pentru înlăturarea sa fizică. Complotul organizat de Cassius, Brutus și alți senatori este interpretat ca un sacrilegiu (Ovidiu), unde Caesar a căzut sub loviturile pumnalelor în sala Senatului, acoperindu-se cu mantaua, într-un gest de sublimă eleganță opus gestului brutal și plin de lașitate al crimei.

Idele lui Marte este un argument puternic prin numeroasele sale sensuri pe care expresia le denotă: *răscruce primejdioasă, pericole preconizate, un act decisiv în apărarea libertății, dispariția unei personalități excepționale, conjurație pentru eliminarea cuiva*.⁷ Dacă s-ar putea ca niște obstacole, pericole să fie anticipate pentru această dată profetică ar fi bine să *ne ferim de idele lui Marte*.

Dictoanele latine marchează spectaculos civilizația antică și intersectează palierele temporale ale lumii moderne, însoțind prezentul prin formule nemuritoare, stimulând percepția și imaginația cercetătorilor.

Formule și expresii diplomatice. În continuare vom face un salt spre Secolul Luminilor (secolele XVII–XVIII), epoca cunoașterii și cultivării spiritului uman, în care conceptul filosofic de accentuare a rațiunii, experienței precum și progresul științelor vor contribui la fericirea omenirii.

Misiunile diplomatice secrete din acea perioadă au dat naștere construcției stilistice *eminență cenușie*, care are o vechime de peste patru secole, fiind generată de o întâmplare petrecută în timpul regelui Ludovic al XIII-lea al Franței. François Le Clerc du Tremblay (1577–1638), călugărul cunoscut mai ales sub numele de Père Joseph a fost aliatul, confidentul și umbra cardinalului Richelieu, trimis în numeroase misiuni diplomatice secrete. Dacă termenul *eminență* se referă la un demnitar bisericesc, atunci adjectivul *cenușie* obține în această conjunctură o conotație ce descrie o persoană incognito, discretă, care dirijează din culise.

⁴ <https://paginarium.ro/tag/expresii-celebre/> (consultat 27.02.2023)

⁵ <https://istorie-edu.ro/miscellanae/dictionar-cuvinte-celebre/N.html> (consultat 27.02.2023)

⁶ Wikipedia <https://ro.wikipedia.org/wiki> (consultat 26.02.2023)

⁷ Forum in Rome. Oxford Encyclopedia of Ancient Greece and Rome. Oxford University press, 2010, p. 3408.

Această expresie actuală definește individul din umbră, persoana fără nicio funcție oficială, dar care reprezintă de fapt, mâna dreaptă a „creierului”, omul cel mai influent și cu calități intelectuale deosebite. Un alt personaj istoric pe cât de emblematic, pe atât de controversat și mistic călugărul Rasputin, care la răscrucea secolelor XIX–XX a avut o mare influență asupra familiei ultimului țar al dinastiei Romanov este considerat *eminența cenușie* a țarinei Alexandra.

În Anglia secolului al XVIII-lea, Actul de revoltă (The Riot Act, 1715) era un document cât se poate de real și era în repetate rânduri declamat gloatelor furioase pentru a se împrăști în mod pașnic. Acest act a dat guvernului britanic autoritatea de a supune arestării sau îndepărtării cu forța a celor care ignorau lectura legii împotriva revoltelor. Această lege nemiloasă a rămas în negura vremurilor când dreptul la întruniri, exercitarea dreptului la grevă era doar o ficțiune, dar expresia *a citi actul de revoltă – to read the riot act* – este des întâlnită în limbajul general și în limbajele de specialitate cu sensul de „a se revolta/indigna, a muștra, a ține predică, a acuza, a trage o săpuneală”.

O altă expresie anglo-saxonă cu sensul de „a opri un conflict și a face pace” este *a îngropa securea războiului – to bury the hatchet*. Acesta datează din timpurile conflictelor asupra teritoriilor nativilor americani și nou-veniților puritani, respectiv, când negociau pacea, nativii americani își îngropau toate securile, cuțitele, bâtele și tomahawk-urile pentru a fi inaccesibile, sugerând terminarea conflictului și instalarea păcii.

Conceptele referitoare la război erau de proveniență cutumiară sau aplicabilă, cum ar fi declarația de război, armistițiul, depunerea armelor, capitularea, care au fost reglementate prin tratate internaționale și legi despre purtarea războaielor și crimele de război. Astfel, conceptul de drept al războiului stă la baza diferitelor expresii, cum ar fi: *dreptul de la Haga, dreptul de la Geneva, dreptul conflictelor armate, dreptul internațional militar*. În prezent, *conceptul de drept al războiului* a fost modificat, fiind estompat prin sintagma *dreptul internațional umanitar*, care este un eufemism ce creează confuzii cu dreptul statelor de a utiliza – *jus ad bellum* și *pactul social*, un exemplu actual în acest sens ar fi: atacul Rusiei asupra Ucrainei, care aduce cu forța în discuție ideea de război just. Tot în acest context apare sintagma *cutumă internațională*, care se referă la o practică generală a statelor, relativ îndelungată și repetată de acestea în relațiile internaționale și considerată ca fiind expresia unei reguli juridice obligatorii pentru statele respective.⁸

Criză orientală este o expresie celebră care ilustrează o perioadă în istoria Europei determinată prin tentativele de soluționare a chestiunilor diplomatice și politice generate de declinul Imperiului Otoman. Expresia nu este dedicată unei chestiuni anume, dar include o varietate de complicații apărute între secolele al XVIII-lea și al XX-lea, îndeosebi cele care au produs instabilitate în regiunile europene aflate sub oprirea turcească.

Poate fi definită și ca *chestiunea orientală* sau *agonia otomană* (*omul bolnav al Europei*), expresie care cu încetul, dispare la sfârșitul primei conflagrații mondiale și reprezintă simbolul declinului unei supraputeri și entități politice care și-a manifestat dominația timp de secole. Expresia a apărut odată cu ascensiunea, propășirea, evoluția, stagnarea Imperiului Otoman și, într-un final moare odată cu declinul acestuia, însă contrar celor menționate mai sus, este supusă curenților temporali și schimbărilor majore de politici și conjuncturi. Această sintagmă a supraviețuit parțial, regăsindu-se în următoarele eufemisme: *criza Orientului Mijlociu, criza iraniană, chestiunea transnistreană, criza ucraineană*, toate acestea prezentând o singură valență semantică, cea a confruntării, conflictului direct și într-un final al unui război.

⁸ Dan Dungaciu, *Enciclopedia de diplomație*. București: RAO, 2019, p. 671.

Expresiile războiului rece. Orice conflagrație, criză și război are propriul său set de expresii, iar războiul rece, în pofida faptului că nu au existat confrunțări directe, nu a fost o excepție. Una dintre cele mai de temut expresii din acea perioadă este *broken arrow – săgeata ruptă*, care în calitate de eufemism reprezintă un eveniment accidental ce implică arme nucleare sau componente nucleare, dar care nu creează riscul unui război nuclear. Totodată în terminologia militară este o expresie codificată care indică faptul că o unitate terestră se confruntă cu o distrugere iminentă din cauza atacului inamic și toate forțele aeriene disponibile în raza de acțiune trebuie să ofere imediat sprijin aerian.⁹ Un alt termen militar *on the front lines – în prima linie a frontului*, utilizat și în prezent, pe parcursul evoluției sale pătrunde în limbajul general, deviind de la semnificația inițială. Astfel, cea dintâi linie a frontului devine o funcție importantă și dinamică într-un domeniu de activitate sau de cercetare.

Celebra metaforă *cortina de fier* este folosită de scriitorul Alexander Campbell în cartea sa *Imperiul tău*, descriind „o cortină de fier a tăcerii și a cenzurii care a coborât de la cucelele japoneze din 1942”.¹⁰ Cu toate că inițial expresia se referea la perdelele ignifuge din cinematografe, care au fost instalate pentru a încetini răspândirea focului (secolul al XIX-lea), popularitatea sa ca simbol al războiului rece este atribuită utilizării pentru prima dată într-un discurs ținut de Winston Churchill pe 5 martie 1946, la Fulton, Missouri.¹¹ Pe de o parte, faimoasa metaforă desemnează perdeaua influenței și cenzurii, pe de altă parte cortina de fier a fost o barieră impenetrabilă de separare propriu-zisă între blocurile de putere, care definea blocajul politic, militar și ideologic.

Așadar, termenul *cortina de fier* a devenit un eufemism comun, care marchează începutul și desfășurarea războiului rece, reprezentând granițele – fizice și ideologice – dintre statele socialiste și cele capitaliste. *Cortina de gheață* marchează distanța de doar 3,8 km dintre SUA, Alaska și URSS, din Marea Bering, expresie care a luat naștere în timpul războiului rece.

Un analog al *cortinei de fier* este *cortina de bambus*, un eufemism utilizat pentru a descrie versiunea asiatică a forțelor alinate împotriva comunismului. De asemenea, un câmp de cactuși cubanezi care împrejmuia stația navală americană din Golful Guantanamo, a fost situațional numit *cortina de cactus*. Expresia *cortina de iarbă* a apărut în timpul războiului civil sudanez pentru a reprezenta aspirarea, a cosmetiza violența politică și chiar exterminarea din Sudanul de Sud.

După destrămarea Uniunii Sovietice, în 1991, relațiile dintre Statele Unite și Rusia au evoluat, fiind caracterizate ca bune și mai puțin bune iar atitudinile americane față de fostul său inamic au oscilat considerabil de la proclamarea de către George H. W. Bush a *noii ordine mondiale* – expresia predecesoare *cortinei de fier și războiului rece*.¹²

Epoca războiului rece a creat o discrepantă între două ideologii opuse declarate în toate configurațiile, la nivel social, economic, spațial, cultural și în special lingvistic prin propaganda expresiilor neprietenoase, a presiunilor și amenințărilor politice. Cu toate acestea, unele expresii din epoca războiului rece sunt absorbite de conjuncturile sale, altele plon-

⁹ Roland Everett Langford, *Introduction to Weapons of Mass Destruction: Radiological, Chemical, and Biological*, 2004 p. 97.

¹⁰ Alastair Campbell, *It's Your Empire*, Victor Gollancz Ltd., London, 1945.

¹¹ Ignace Feuerlicht, *A New Look at the Iron Curtain*, American Speech, 30 (3): 186–189, doi:10.2307/453937, JSTOR 453937

¹² Maus, Derek C. *INTRODUCTION. Unvarnishing Reality: Subversive Russian and American Cold War Satire*, University of South Carolina Press, 2011, pp. vii–xvi. JSTOR, <https://doi.org/10.2307/j.ctv6wgcs0.3> (consultat 23.01.2023).

jează în modul în care au fost modelate relațiile externe și diplomatice ale Statelor Unite și Uniunii Sovietice. Pe când în spațiul american apar expresii patriotice, exclamative, de genul sloganelor cum ar fi: *better dead than red – mai bine mort decât comunist, red scare/alert – oroarea/alerta comunistă, communism America's mortal enemy – comunismul, dușmanul de moarte al Americii*, în spațiul sovietic expresiile marchează perioadele reprezentate de anumite personalități comuniste, cum ar fi: *dezghețul hrușciovist – anii '50 și '60 ai secolului trecut, perioadă caracterizată prin temperarea cenzurii și a represieiunilor, eliberarea deținuților politici din lagărele Gulagului, precum și coexistența pașnică* cu alte națiuni încurajate de N. Hrușciov, redând un suflu neînsemnat libertății mass-mediei, culturii și artei, numit și *socialismul cu fața umană*; a urmat *înghețul brejnevist – douăzeci de ani de stagnare și neperformanță economică, ineficiența aparatului birocratic*.

Adoptarea pe scară largă a satirei ca mediu de exprimare fictivă provine dintr-o serie de factori care au apărut atât în Statele Unite ale Americii, cât și în Uniunea Sovietică, în anii războiului rece. Savanți dintr-o varietate de discipline au încercat să dezlege dinamica ce a alterat atât de drastic peisajele culturale americane și sovietice între 1945 și 1991. Deși adesea diferă foarte mult în ideile lor despre mijloacele prin care fenomenele culturale influențează reprezentările lingvistice, savanții din perioada războiului rece sunt în general de acord că acești doi factori fac parte dintr-un ciclu cauză-efect.¹³

Este cunoscută tuturor denumirea *Zona 51* care a fost obiectul unor speculații conform cărora situl este folosit pentru a secretiza și a cerceta vizitele extraterestrelor. Prima dată a fost înregistrată în 1955, potrivit CIA, iar numele *Zona 51* provine de la desemnarea hărții sale; a mai fost denumită anterior *Ferma paradisului – Paradise Ranch, Orașul apei – Watertown etc.*, pentru a face ca unitatea să sune mai atractiv pentru lucrători și să spulbere zvonurile despre experimentele efectuate pe OZN-uri.

În realitate, la 120 km nord de Las Vegas se află un lot de pământ în mijlocul deșertului, numit *Zona 51/Area 51*. Parcela se află chiar în afara poligonului de testare și antrenament, unde au fost efectuate peste 100 de teste cu bombe atmosferice în anii 1950, de asemenea au avut loc zboruri experimentale ale celor mai performante avioane de luptă supersonice din timpul războiului rece.¹⁴ Oficial, guvernul SUA nu a recunoscut niciodată existența *Zonei 51*, iar neoficial acesta a devenit un loc asociat cu teoriile conspirației, paranormalului, aterizările extraterestre și nave spațiale minuscule, care, conform unor surse, au fost inventate de către sovietici pentru a destabiliza și a panica societatea americană privind un potențial război interstelar. Sintagma este utilizată în limbajul general cu sensul de a descrie o situație, un fenomen, o regiune atribuindu-i elemente conspirative, paranormale și pline de mister, fiind actuală și reanimată în contextul războiului ruso-ucrainean.

Misiunea secretă *Project Azorian* din anii '60 – a inspirat o sintagmă operată acum de oficialii ucraineni, care nu recunosc sau dezmint atacurile împotriva unor ținte rusești. Această tactică eficientă a fost gândită de CIA în ceea ce privește misiunea secretă *Project Azorian*, expresia cu caracter ambiguu reflectă următoarele: ”*We can neither confirm nor deny*” / „*Nu putem confirma sau infirma*”. Sintagma diplomatică a fost inventată de Agenția Centrală de Informații (CIA) în 1968, când submarinul sovietic K-129 cu rachete nucleare balistice nu a fost găsit în Oceanul Pacific. După două luni, a fost abandonată căutarea submarinului și a armelor nucleare de către sovietici, dar tehnologiile de localizare avansate

¹³ Maus, Derek C. *The Role of Literature during the Cold War. Unvarnishing Reality: Subversive Russian and American Cold War Satire*, University of South Carolina Press, 2011, pp. 1–22. JSTOR, <https://doi.org/10.2307/j.ctv6wgcs0.4> (consultat 23.01.2023).

¹⁴ <https://edition.cnn.com/2019/07/31/us/area-51-fast-facts/index.html> (consultat 7.02.2023)

ale SUA au izbutit să identifice K-129 în apropiere de Hawaii la o adâncime de peste 5.000 de metri. Dorind să evite tensiunile diplomatice, agenția de informații a elaborat o legendă, ce-l implica pe enigmaticul miliardar Howard Hughes, care a comunicat construcția unei navei de cercetare, de mare adâncime *Hughes Glomar Explorer* pentru exploatare minieră și marină. Astfel, în vara anului 1973, *Glomar Explorer*, presupusul vas de cercetare, monitorizat de două nave sovietice, lucra la misiunea de recuperare a submarinului și, la o distanță de o săptămână de progres lent, a fost ridicată cu succes una din părțile submarinului, dat fiind faptul că K-129 a fost rupt la scufundare. Ceva mai târziu povestea a apărut în presă în urma unei spargerii și desecretizării iar la presiunea ambasadorului sovietic în SUA și a solicitărilor jurnaliștilor, care invocau Legea privind libertatea de informare, reprezentanții CIA au vrut să evite să recunoască direct că au recuperat un submarin sovietic, dar au fost obligați să dea un răspuns. În efortul de a menține relațiile diplomatice cu URSS, a fost inventat *răspunsul Glomar – nu putem confirma sau infirma*.

Proiectul azorian reprezintă una dintre cele mai complicate, exorbitant de scumpe și dificile operațiuni ale războiului rece, fiind evaluat la 4 miliarde de dolari.¹⁵ Dacă e să revenim în contextul conflagrației ruso-ucrainene, oficialii de la Kiev au dat răspuns fără a confirma sau a infirma oficial că exploziile de la bazele rusești din Crimeea au fost consecința unor operațiuni ale forțelor armate ale Ucrainei. Autoritățile de la Kiev au preluat aceeași abordare diplomatică și cu referire la exploziile din regiunea rusească Belgorod la sfârșitul lunii martie.

Expresiile celebre din limbajul diplomatic îmbrățișează esența și complexitatea perioadei care le-a dat naștere. Astfel sintagmele notorii înviează aerul stătut al epocii, ilustrând concesii tactice, propagandiste, omniprezența „diversiunii sugerării normalității”, interzicerea apoi „readucerea în conștiința publică când discretă, când vizibilă a unor sintagme iluzorii, semne ce păreau să anunțe înăsprirea sau împlânzirea regimului”.¹⁶

Epoca cenzurii și „felul drastic în care s-a aplicat ea au generat două fenomene cu consecințe serioase asupra limbii. Pe de o parte, a apărut tentația autocenzurării, fenomen care a viciat conștiințele și a făcut ca oamenii talentați să renunțe la sinceritatea absolută fără de care nu se ivește marea creație. Pe de altă parte, s-a activat dorința scriitorilor de a face din cititor un complice și de a-i da acestuia satisfacții morale prin fraze, expresii, construcții parabolice care trimiteau la mizeria din jur și la ineptiile clanului propagandist”¹⁷ „constatând că mesajul lor, oricât de învăluit, este perceput ca o mică, dar izbăvitoare răzbunare pe mizeria vieții și pe minciuna zilnică... expresia care a luat astfel naștere și care recurgea la șopârle (vorbe cu subînțeles, minciuni) și la limbajul criptic, esopic ori aluziv ...”¹⁸

Încercând să gustăm din expresiile, citatele celebre, dictoanele latinești etc., multe dintre aceste sintagme renumite, cu toate că sunt folosite ca titluri de cărți, de articole, nu sunt susținute de o înțelegere culturală adecvată. Dacă e să ținem cont de instabilitatea și superficialitatea vremurilor în care trăim, semnificațiile acestor expresii devin ambivalente, de cele mai multe ori intuite sau bănuite mai mult decât fundamentate istoric sau lingvistic în acest mod, în unele cazuri se îndepărtează de sensul inițial sau îl remodelează, totuși păstrând prestigiul și tentația civilizației clasice precum și ineditul evenimentelor istorice. În această

¹⁵ https://www.hotnews.ro/stiri-razboi_ucraina-25741117-proiect-azorian-cum-stat-misiune-secreta-din-anii-39-60-spatele-unei-sintagme-folosite-acum-oficialii-ucraineni.htm (consultat 31.01.2023)

¹⁶ Florin Marcu, *Marile dicționar de neologisme*. București: Editura Saeculum, 2000, p. 499.

¹⁷ Vladimir Tismăneanu, membrii comisiei prezidențiale. *Comisia Prezidențială pentru analiza dictaturii comuniste din România raport final*, București 2006, p. 504.

¹⁸ Ibidem, p. 505.

ordine de idei, în multitudinea unităților frazeologice, uneori a clișeelelor internaționale, în multitudinea de expresii întâlnim mărturii ale erudiției, distincției și înțelepciunii, care se impun prin adevărate probe de forță, marcând triumfal epoca sau perioada pe care o reprezintă.